

**РАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УГЛЕВОДОВ, ВНОСИМЫХ В
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ**

Каримкулов Курбонкул Мавланкулович

д-р техн. наук, проф., Таможенный институт

Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: karimkulov@mail.ru

Раджабова Лобар Рамазановна

PhD техн. наук, доцент Бухарского института природных ресурсов

НИИ «ТИИИМСХ» Республики Узбекистан, Республика Узбекистан, г. Бухара

E-mail: rajabovalobar1981@gmail.com

**REASONABLE INTRODUCED CARBOHYDRATES IN SOFT DRINKS
USING COMPONENTS DERIVED FROM PLANT MATERIAL**

Kurbonkul Karimkulov

Doctor of Technical Sciences, Prof., Customs Institute of the State Customs

Committee Republic of Uzbekistan,

Uzbekistan, Tashkent

Lobar Radjabova

Doctor of Technical nauk (PhD) TIAME “NRU” Bukhara NRMI, , Republic of

Uzbekistan, Uzbekistan, Bukhara

Аннотация: Статья посвящена возможности научно обоснованного формирования смесей из растительного сырья для получения поликомпонентных концентратов и напитков на их основе, содержащих минимально достаточную массу сахарного песка, вносимого извне в их состав. В статье рассматривается необходимость предварительного изучения состава и свойств растительного сырья. Это позволяет составить органично сочетающиеся растительные смеси для последующего получения из них концентратов, настоев, экстрактов. Такой подход способствует формированию в безалкогольном напитке индивидуальной функциональной направленности, вкуса, цветовой гаммы, стабильной текстуры. Рассматриваются некоторые свойства нутриентов, в том числе биологически активных, оказывающие влияние на формирование вкусовых качеств безалкогольного напитка. Отмечено, что актуальность научно экспериментальных работ направлена на освоение новых видов растительного сырья, совершенствование базовых технологий по его переработке, получение экстрактов и поликомпонентных концентратов. Технологический процесс протекает в мягком температурном режиме воздействия на сырье, что позволяет сохранить биологически активные вещества в нативном виде. Поликомпонентные концентраты обогащают напитки из них широким спектром полезных веществ, необходимых организму для нормальной жизнедеятельности, повышения тонуса, укрепления защитных сил, в том числе адаптации к негативным воздействиям окружающей среды.

Abstract: Article is devoted to the possibility of the formation of science-based mixtures of plant materials to produce concentrates polikomponenttion and drinks based on them containing minimally sufficient mass introduced by external sugar in their composition. The article discusses the need for a preliminary study of the composition and properties of plant materials. This

allows you to make organically combine vegetable mixture for the subsequent receipt of these concentrates, tinctures, extracts. This approach promotes the formation of a soft drink individual functional orientation, taste, colors, textures stability. This article discusses some aspects of the properties of nutrients, including dietary, influence the formation of the flavor characteristics of the soft drink. Noted that the relevance of the scientific and experimental work aimed at developing new types of plant materials, improvement of basic technologies for its processing, the extracts and concentrates multicomponent. The article noted that the results of scientific research on the development of technologies multicomponent concentrates, concentrated bases for soft drinks from plant material allows you to create soft drinks with minimally adequate amount paid in to their composition, sugars (from 2 % to 8 %). The process operates at mild temperature exposure mode feedstock retaining bioactive substance in its native form. Multicomponent concentrates enriched drinks are a wide range of nutrients needed by the body for normal functioning, toning, strengthening the immune system, including at the adaptation to the adverse effects of the environment.

Ключевые слова: ароматизаторы; комплекс нутриентов; концентрат поликомпонентный; красители; настои; основы концентрированные; растительное сырье; сахар; экстракты.

Key words: flavorings; complex nutrients; multicomponent concentrate; dyes; infusions; concentrated bases; plant material; sugar; extracts.

Традиционно в развитии отечественной безалкогольной в процессе создания позитивных безалкогольных напитков в регионах используется местное растительное сырье. Данный фактор определяет развитие в концепции приоритетных направлений: поиск новых видов растительного сырья, в том числе сельскохозяйственного, для использования в технологии приготовления концентратов поликомпонентных и их применения в составах

безалкогольных напитков с социальной значимостью, способствующих оздоровлению всех возрастных слоев населения с учетом их трудовой занятости. В научноэкспериментальной работе по освоению новых видов сельскохозяйственного сырья, проводимой сотрудниками лаборатории технологии безалкогольных напитков и концентратов на натуральной основе показана рациональность использования надземной части таких растений, как гречиха, сельдерей, морковь, кустарник черной смородины, люцерна, в составах растительных смесей, в технологиях концентратов поликомпонентных (КПК), содержащих природные комплексы нутриентов, способных проявлять оздоровительно профилактические свойства в организме человека. Показана целесообразность использования бобовых, например чечевицы, корнеплодов моркови в пюреобразной форме в составах концентратов растительных (КР) (аналог высоконцентрированных сиропов). Данная форма концентрированного продукта позволяет разрабатывать составы КР с минимально возможным количеством вносимого извне сахара в сочетании с овощным и/или плодовым, и/или растительным сырьем и другими пищевыми добавками. Восстанавливаемые при этом напитки при соотношении КР и питьевой воды, равном 1:3, проявляли полноту вкуса, сбалансированность и оригинальность вкусовых восприятий, содержали природные нутриенты, способные поддерживать стабильное состояние в работе жизненно важных систем организма. Освоение новых видов сельскохозяйственных культур проводится в рамках договора о совместных научноэкспериментальных работах. В безалкогольной продукции используют плодоягодные и овощные соки, экстракты, настои, концентраты из растительного сырья, а также углеводы, органические кислоты, соль поваренную, натуральные красители и натуральные ароматизаторы. В процессе экспериментально-научной работы по созданию оздоровительно профилактических напитков с использованием

вышеперечисленных составляющих акцент делается на возможность снижения уровня традиционно используемого в их составе сахарапеска, при этом без снижения качественных показателей в столь популярном среди населения безалкогольном продукте. ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности рациональный уровень углеводов, вносимых в безалкогольные напитки с использованием составляющих из растительного сырья. Концентрация вносимых в состав напитка углеводов зависит от природы концентратов, их состава, массы и/или объема научно обоснованных составляющих из растительного сырья. Именно поэтому предварительно изучаются состав и свойства растительного сырья, используемого для получения концентратов, настоев, экстрактов. Определяется их экстрактивность, химический состав, в том числе наличие углеводов. Экстрактивность сырья формируют аминокислоты, органические кислоты, дубильные и красящие вещества, флавоноиды, пектиновые, минеральные вещества, ароматизирующие вещества, углеводы. Каждая из этих составляющих проявляет собственную направленность в формировании структуры, вкуса и стабильности текстуры напитка. Рассмотрим некоторые аспекты свойств нутриентов, в том числе биологически активных веществ (БАВ), входящих в комплекс, содержащийся в натуральной составляющей безалкогольного продукта. Одними из преобладающих частей природного комплекса нутриентов, содержащихся в используемом сырье, являются углеводы и органические кислоты. Например, в составе соков из плодовойгодного сырья присутствуют моносахариды (глюкоза и фруктоза), а также сахароза. Глюкоза и фруктоза хорошо растворяются в воде. Если сладость сахарозы принять за 150 %, то соответствующий показатель глюкозы составит 35–78 %, а фруктозы — 105–180 %. В семечковых плодах преобладает фруктоза, а в косточковых и цитрусовых — сахароза.

Отмечается, что в ягодах сахарозы содержится значительно меньше, чем моносахаров [1]. В некоторых сахарах вообще не содержится, например в красной смородине. Также известно, что на сладость плодов и ягод влияет присутствие органических кислот, дубильных веществ, гликозидов и алкалоидов. В составе многих плодово-ягодных культур присутствуют шестиатомные спирты — сорбит и маннит. Сорбит встречается в сливе, айве, яблоках, вишне, черешне. В плодах рябины его содержание достигает 7%. Шестиатомные спирты — кристаллические соединения, растворимые в воде и в спирте. Сорбит и маннит проявляют сладкий вкус. Сладость сорбита в 2 раза меньше сладости сахарозы. В плодово-ягодном сырье присутствуют разные органические кислоты. Однако в каждом из продуктов есть одна преобладающая, по которой определяют общее содержание кислот. В спектре органических кислот наиболее значимыми являются яблочная, винная и лимонная. В незначительных количествах встречаются янтарная, щавелевая кислоты (яблоко, красная смородина, крыжовник, черешня), бензойная кислота в свободном состоянии находится в бруснике и клюкве. А также муравьиная — в малине, борная — в гранатах, ананасовая — в ананасе, бадьяне, фенхеле, ангеликовая — в корневищах дягиля, мелилотовая — в траве донника, миристиновая — в мускатном орехе и корневищах ириса. При одинаковой величине pH кислый вкус в плодово-ягодном соке проявляется тем сильнее, чем слабее кислота, содержащаяся в нем. Органические кислоты придают плодово-ягодным сокам мягкий кисловатый вкус, освежающе действующий на организм. Органические кислоты в растениях могут находиться в свободном состоянии, в виде солей, эфиров. Большее количество органических кислот находится в плодовом сырье. Органические кислоты в соках проявляют жаждоутоляющие свойства, а также могут использоваться как жаропонижающее средство. Многие кислоты в плодово-ягодном сырье проявляют и другую биологическую

активность. Например, как антисептики действуют бензойная и салициловая кислоты. Виннокаменная кислота способна тормозить превращение углеводов в жиры. В производстве безалкогольной продукции используют полисахариды — вещества, влияющие как на формирование органических свойств, так и на стабильность текстуры безалкогольного продукта, а также гидроколлоиды, получаемые из природного сырья, в том числе растительного, и микроорганизмов. К ним относятся стабилизаторы, загустители и гелеобразователи. Гидроколлоиды способны формировать текстуру в пищевом продукте, создавать мягкие вкусовые ощущения, фиксируя полноту вкуса, а также проявлять полезные свойства, характерные для используемого гидроколлоида, органично сочетаемые с комплексом нутриентов, вносимых с составляющими пищевого продукта. В пищевой промышленности применяются альгинаты, желатин, гуммиарабик, пектин, крахмал, камедь рожкового дерева, геллановая камедь и др. При разработке безалкогольной продукции с использованием пюреобразных составляющих, гелей из растительного сырья с кусочками мякоти, соков с мякотью рационально применять природный источник, содержащий определенный полисахарид в сочетании с аргументированно подобранными составляющими продукта. При необходимости стабилизации текстуры дополнительно вносится гелеобразующий гидроколлоид. Одним из примеров использования сырья, содержащего полисахарид инулин. В растительном сырье присутствуют также алкалоиды. Они содержатся в нем в виде солей различных органических кислот (яблочной, лимонной и др.). Эти соли хорошо растворяются в воде и имеют горький вкус. Алкалоиды обладают лечебными свойствами. Известны растения, благодаря алкалоидам применяемые для лечения и профилактики заболеваний жизненно важных систем организма (барбарис, листья чая, мордовник, спорынья и др.) Успешно используются натуральные ароматизаторы. В большинстве их

основными компонентами являются эфирные масла. Следует отметить высокое качество отечественных промышленно выпускаемых натуральных ароматизаторов, например, ароматизатор Не менее значимым компонентом в составе безалкогольной продукции являются натуральные красители. Широко распространены красящие вещества, относящиеся по химической природе к флавоноидам и каротиноидным соединениям. Они служат основой красных, оранжевых и желтых красителей. Пигменты растительного сырья в зависимости от их растворения в воде разделены на две группы: растворимые в воде (пигменты, находящиеся в соке растений — лепестках цветов, ягодах, фруктах) и нерастворимые в воде — хлорофилл, каротин, присутствующие в листьях зеленых растений, фруктах, овощах и т. п. Цвет растворимых в воде растительных пигментов обусловлен антоцианами, которые относятся к фенольным соединениям. Важнейшая функция фенольных соединений в растительных тканях — участие в окислительно восстановительных процессах. Сырьем для получения натуральных красных пищевых красителей служат ягоды культивируемых и дикорастущих культур. Например, натуральные красные красители получают из сока ягод бузины, вороники, а также из выжимок темных сортов винограда, черноплодной рябины, черной смородины, черники и др. Известно, что характер и интенсивность окраски антоциановых пигментов изменяется в зависимости от pH среды. В кислых растворах антоцианы образуют истинные соли. Носителем красной окраски является катион флавилия. При уменьшении концентрации водородных ионов интенсивность окраски снижается. При pH более 8 она переходит в фиолетовую, при pH 11 раствор окрашивается в синий цвет. Изменение цвета до фиолетовой окраски по мере смещения pH среды в щелочную сторону связано с образованием основания красящего пигмента. Стабильность красного цвета гарантирует pH среды не более 3,5. Известно, что при использовании антоциановых красителей следует

избегать длительного воздействия высоких температур и щелочной среды пигменты относятся к группе органических соединений, называемых каротиноидами. Каротиноиды играют важную роль в обмене веществ у растений и животных, участвуя в окислительно восстановительных процессах. Хлорофилл, так же как и каротиноиды, относится к группе натуральных красителей, растворимых в жирах. Чистый хлорофилл в воде нерастворим, он образует коллоидный раствор. Известно, что хлорофилл неустойчив в кислых средах: в них происходит замена комплексно связанного магния на водород с образованием феофитина бурого цвета. Для повышения устойчивости хлорофилла осуществляют замену магния на медь. Таким образом получают водорастворимый медный комплекс хлорофиллина, являющегося продуктом частичного гидролиза хлорофилла. Основные требования, предъявляемые к натуральным красителям: абсолютная безвредность; в составе натуральных пищевых красителей кроме красящих пигментов присутствуют ценные для питания человека биологически активные компоненты: витамины, аминокислоты, углеводы, ароматические вещества, минеральные соли и др.; устойчивость к температурным действиям (100...105 °С), т. е. основные свойства красителей не должны меняться; хорошая красящая способность; отсутствие неприятных посторонних вкуса и запаха. Вкус большинства натуральных пищевых красителей, основу которых составляют антоцианы, кислый, так как при их изготовлении используются пищевые кислоты. Наличие горького вкуса в красителях не допускается. В составляющих безалкогольной продукции, получаемых из растительного сырья, содержатся наиболее распространенные в природе фенольные соединения. К ним относятся флавоны, флавонолы, флавононы, катехины, антоцианы, уофлавоноиды, биофлавоноиды и другие вещества. Флавоноиды содержатся практически во всех растениях. В организме человека они влияют на обмен веществ,

снижают проницаемость и хрупкость кровеносных капилляров, проявляют антиоксидантную, противолучевую, противоопухолевую, противоатеросклеротическую, гипотензивную, гипогликемическую, бактерицидную активность. Флавоноиды благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему. Они содержатся во многих растениях, в том числе в сосне, березе, каштане, лимоне, груше, облепихе, черноплодной рябине, солодке, листьях амаранта сорта. Получаемые из растительного сырья экстракты и концентрированные формы на их основе, используемые для безалкогольной продукции, обогащаются также и витаминами. Известно, что витамины — это группа низкомолекулярных органических соединений, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. Они участвуют во всех процессах обмена веществ, повышают устойчивость организма к заболеваниям, оказывают противовоспалительное действие, способствуют дезинтоксикации организма и т. д. При использовании растительного сырья для обогащения продуктов питания витаминами полностью исключается возможность их передозировки. По физиологическому действию витамины подразделяют на группы: антистрессовые, тонизирующие, антиоксидантные, антиинфекционные, антисклеротические, липотропные, антианемические и антигеморрагические. В комплексе нутриентов, извлекаемых из растительного сырья, содержатся минеральные соли органических и неорганических кислот. Они входят в состав клеток и межклеточных жидкостей, нормализуют процессы обмена веществ, участвуют в ферментативной и гормональной деятельности организма. Минеральные соли регулируют напряжение нервной системы и мышечной ткани в зависимости от особенностей солевого обмена, поддерживая в организме постоянство рН крови и других биологических систем. Вышеизложенное является подтверждением актуальности развития основного концептуального направления научно-экспериментальных работ, связанного с

освоением новых видов растительного сырья и совершенствованием базовых технологий по его переработке для получения экстрактов и концентратов поликомпонентных и порошкообразных смесей для безалкогольной продукции. Многолетний результативный опыт научных сотрудников лаборатории по созданию позитивных напитков, в том числе с функциональной направленностью, с использованием составляющих, получаемых из растительного сырья, позволяет создавать безалкогольные напитки с минимально достаточным количеством сахаров (2–8 %), вносимых в их состав.

Список литературы

1. Lehtonen M.O. How to secure supply chains against counterfeit products using low-cost RFID: Dis. ... doc. of sciences. Helsinki University of Technology, 2009. [http:// e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:1234/eth-1234-02.pdf](http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:1234/eth-1234-02.pdf).
2. Counting the cost of counterfeiting. A Netnames Report. October 2015.
3. Estimating the global economic and social impacts of counterfeiting and piracy. Business Alliance to Stop Counterfeit and Piracy. Report 2011.
4. ITU, ITU releases 2014 ICT figures, 2014: https://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2014/23.aspx
5. .NetNames, Internet 2020: an analysis of how new gTLDs will transform the Internet, Background research, 2014.
6. Michael B.G. Froman. Special 301 Report. // United States Trade Representative. 2018.
7. Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries. // Commission staff working document. Brussels, 1.7.2015. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2018_ipr_statistics.pdf.

Образовательные ресурсы и мероприятия для молодежи как форма информационно-просветительской работы: опыт Японии”

